

АНАЛИЗ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОЙ ТЕОРИИ ПЕРЕВОДА

Байматова Мунира Абдувалиевна

Международный университет туризма и культурного наследия Шёлковый путь, старший преподаватель

Аннотация. Целью данной статьи является выяснение возможностей и невозможностей перевода на основе лингвистических теорий перевода и создание методологии наиболее целесообразного перевода.

Ключевые слова: смысловой перевод, дословный перевод, пояснительный перевод, коммуникативная цель.

Abstract. The purpose of this article is to clarify the possibilities and impossibilities of translation based on linguistic theories of translation and to create a methodology for the most appropriate translation.

Keywords: semantic translation, literal translation, explanatory translation, communicative purpose.

Annotatsiya. Ushbu maqolaning maqsadi tarjimaning lingvistik nazariyalariga asoslanib, tarjimaning imkoniyatlari va imkonsizligini aniqlash va eng to'g'ri tarjima qilish metodologiyasini yaratishdir.

Kalit so'zlar: semantik tarjima, so'zma-so'z tarjima, izohli tarjima, kommunikativ maqsad.

Переводоведение (Translation Studies) было выделено в самостоятельную дисциплину в 1983 году, когда оно было включено в Международную библиографию Ассоциации современного языка. Переводоведение носит междисциплинарный характер и тесно связано с лингвистикой, коммуникацией, герменевтикой, философией, психологией, семиотикой, когнитивными науками, литературой и эстетикой. С другой стороны, переводоведение утратило свой академический характер и сосредоточилось на практических аспектах.

Однако после Второй мировой войны и начиная с 1950-х годов интерес к переводу стремительно рос, поскольку активизировались международные обмены во всех областях науки, экономики, политики, мысли и культуры. В развитых странах мира исследования в области перевода были вызваны как академическими, так и практическими потребностями. Изучение перевода было сосредоточено в университетах и научно-исследовательских институтах, что привело к созданию грамматики перевода и стилистики перевода, а в 1956 году в Варшаве состоялся конгресс Международной федерации переводчиков.

Перевод - это прежде всего лингвистическая проблема, поскольку объектом перевода является язык. Поэтому, чтобы объяснить сущностные проблемы перевода, необходимо сначала определить природу языка. В последние годы перевод как вид человеческой деятельности активно обсуждается не только с лингвистической, но и с функциональной (целевой), герменевтической, психологической или идеологической точек зрения.

С другой стороны, фундаментальное различие между автором и переводчиком еще больше усложняет перевод: автор волен творить, основываясь на своем совершенном знании родного языка, в то время как переводчик ограничен уже представленным исходным материалом. В такой ситуации переводчик не может в полной мере использовать свои лингвистические способности и лишь выявляет свои слабые места. Хотя многие ученые

высказывались по поводу определения перевода, ни одно из них не является идеальным. Их определения перевода варьируются в широких пределах: от определения, что перевод - это просто преобразование языковых символов, до определения, что перевод - это преобразование культуры, и даже есть ученые, которые рассматривают перевод как человеческую деятельность, а не как лингвистическую. Поэтому очень сложно дать однозначное определение перевода без каких-либо теоретических ограничений.

Важно отметить, что в изучение перевода были включены такие ранее игнорируемые факторы, как читатель, контракт на перевод, редактирование, публикация, заказ и статус переводчика. В последнее время роль переводчика обсуждается с новой точки зрения, поскольку перевод - это не просто преобразование символов, а реконструкция или новое построение в рамках изменившейся когнитивной системы. Поэтому квалификация переводчика является важным фактором, определяющим качество перевода. В последнее время роль переводчика обсуждается с новой точки зрения, поскольку перевод - это не просто преобразование символов, а реконструкция или новое построение в рамках изменившейся когнитивной системы. Именно поэтому качество переводчика является важным фактором, определяющим качество перевода. Проблема перевода начинается с семантической привязки отдельных слов и их контрастивного сопоставления.

Результаты как лексической, так и структурной семантики показали, что значения различных явлений не всегда точно соответствуют друг другу, а скорее частично и в очень сложных отношениях. Проблема перевода возникает из-за различий в значениях отдельных слов, то есть из-за разных конструкций их реалий.

Предполагается, что перевод должен воспроизвести хотя бы все то, что подразумевал исходный текст с помощью средств выражения на языке перевода, но такое представление является лишь идеалом и на практике невозможно. Поэтому перевод-передача, представляющий собой почти буквальный перевод, создающий межъязыковые соответствия на основе эмпирических приемов, следует четко отличать от перевода-анализа, который представляет собой межъязыковую и межкультурную реконструкцию как художественный акт и предполагает, помимо акта перевода, соответствующие художественные композиции, цитаты, адаптации, имитации, пародии, аналитические пояснения, комментарии, интерпретационные соглашения в зависимости от случая.

Однако различие между переводом и переносом ставит новые вопросы о постоянстве в переводе. В традиционной теории перевода обычно требуется неизменность текстового содержания или, чаще, неизменность смысла. В переводе, однако, абстрактная оптимальная инвариантность не является проблемой. Поскольку перевод является действительным и контрпереводческим актом в целенаправленных и целостных условиях, его оптимальность должна определяться коммуникантами, коммуникативной ситуацией, типом текста, историческим периодом и целью перевода. Различное построение реальности значений отдельных слов и вытекающие из этого различия являются важнейшими вопросами теории перевода, но, несмотря на эти различия, слово всегда оставалось центральным элементом перевода.

Однако в современной теории перевода признано, что "слова нельзя перевести". В этом контексте предложения или тексты также не поддаются переводу. Например, даже простое предложение "Good morning!" не может быть напрямую переведено на корейский язык. Таким образом, можно сделать вывод, что при переводе необходимо учитывать смысл

текста, а не семантическое измерение в рамках отдельной языковой системы, т.е. перевести можно только текст.

Однако невозможность перевода в случае структурной несовместимости языков может быть в значительной степени преодолена следующими моментами:

1) все тексты поддаются интерпретации с герменевтической (искусство толкования, теория интерпретации и понимания текстов) точки зрения;

2) все языки (даже самые "бесписьменные") поддаются анализу, обладая относительно широким спектром выразительных возможностей, которые могут быть разработаны на предельном аналитическом уровне;

3) человеческое мышление и опыт схожи;

4) содержание текста может быть прояснено в форме пересказа, комментария, замечания, комментария, замечания и аналогии.

В традиционном переводоведении особое внимание уделялось оригинальному тексту, а дискуссия между прямым переводом и перефразированием была оживленной, хотя и не имела строгого теоретического обоснования. По мере того как переводчики осознавали проблемы, с которыми они сталкивались в своей переводческой деятельности, рос интерес к созданию теории перевода, то есть предпринимались попытки создать теорию перевода и научно описать процесс перевода.

Однако до сих пор не только не создана полноценная теория перевода, но даже не выработано определение перевода. Переводоведение было создано как самостоятельная дисциплина с целью систематического и научного решения многочисленных проблем, возникающих в реальной практике перевода. Перевод по своей сути является междисциплинарной дисциплиной. Перевод никогда не является простым преобразованием лингвистических символов. Это перевод письменной формы в другую форму (средство выражения), которая содержит дух, культуру и мировоззрение носителя языка, присущие и уникальные для данного языка. Для оптимального перевода переводчик должен обладать достаточными знаниями исходного языка, такими как грамматика, стилистика и текстовая прагматика, а также его культура и мировоззрение. С другой стороны, поскольку перевод - это второе творение, он является вопросом творческого, а не нормативного выбора, и результат будет различаться по смыслу и выражению в зависимости от способностей переводчика к переводу. Иными словами, перевод - это творческая деятельность, включающая в себя понимание и анализ исходного текста, поиск переводческих эквивалентов и создание перевода, эквивалентного исходному тексту. Поэтому помимо лингвистических, герменевтических и творческих навыков переводчик должен обладать интуицией и точностью суждений, а также обширными знаниями об обществе и культуре.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что перевод - это не только вопрос языка. Однако основным объектом перевода является язык. По этой причине лингвистическая теория перевода является не только основой всех переводов, но и единственным способом научного подхода к переводу. С другой стороны, лингвистическая теория перевода является объективным критерием для критики перевода. Лингвистическая теория перевода основывается на гипотезе о том, что текстовая продукция может быть смоделирована и описана, в частности, анализ синтаксической структуры на уровне текста играет очень важную роль в процессе перевода, так как является необходимым условием для понимания содержания связного и контекстуализированного текста.

Сложность перевода проявляется в том, что лингвистические методы перевода способны передать лишь около 30% информации, содержащейся в оригинальном тексте. Однако в настоящее время систематический и научный метод перевода еще не создан. Такая ситуация неизбежно подчеркивает важность анализа лингвистической теории перевода.

REFERENCES

1. Al-Hejin, Bandar 2012. Linking critical discourse analysis with translation studies. *Journal of Language and Politics* pp. 311
2. Snell-Hornby, M. 1988. *Translation Studies. An Integrated Approach*. University of Vienna, 170 pp.
3. Kim, Kyunghye 2019. *Problems of Deletion in Literature Translation* (Hanyang University)
4. Байматова, М. (2022). Проблема перевода и адаптации непереводаемой терминологии (на примере английского и корейского языков). Анализ актуальных проблем, инноваций, традиций, решений и художественной литературы в преподавании иностранных языков, 1(01), 190–192.